

Das ist von mir gemacht

3D-KENNZEICHNUNG

Wie lässt sich ein Werk kennzeichnen? Wie kann eine einzigartige Signatur einem Werk Individualität verleihen, sodass es über die Jahre hinweg identifizierbar und zuordenbar bleibt und sich seine durch kulturelle, soziale und wirtschaftliche Faktoren beeinflusste Geschichte erzählen lässt?

Lernende entwickeln eine persönliche Kennzeichnung und setzen sie mit aktuellen Technologien um.

STUFE

2./3. Zyklus

DAUER

6 – 9 Lektionen

MATERIAL/WERKZEUG

Tinkercad; 3D-Drucker; Siegelwachs, Kerzenwachs; je nach Ausführung Formsand und Zinn.

QUELLEN

HERLING, Claudia/LEU, Claudia (2005): Index Logo. Inspiration für die Logo-Entwicklung. Hintergrundwissen für die Praxis. Bonn: mitp.

SIEGLE, Michael Bernd (2000): Logo. Grundlagen der visuellen Zeichengestaltung. Eine Einführung in das Grafik-Design am Beispiel der Logo-Gestaltung. Itzehoe: Beruf + Schule.

W+ IN DIESEN WERKSPUREN

«Aufgaben erforschen. Von der Forschung zur didaktischen Inszenierung», S. 28.

KOMPETENZEN / LERNZIELE

- Eigene Designprozesse mit denen von anderen vergleichen, Unterschiede beschreiben und Entwicklungsmöglichkeiten formulieren.
- Zu ausgewählten Aspekten Lösungen suchen, eigene Produktideen entwickeln.
- Einzelprodukte mit Serienprodukten vergleichen, Unterschiede erkennen und benennen (z. B. Auswirkungen der Automatisierung).

AUFGABENSTELLUNG

Designe mit deinen Initialen einen Entwurf und bearbeite ihn weiter auf Tinkercad. Platziere deine Signatur auf einem Stempel oder Ring oder giesse es zusätzlich in Zinn. Danach wird deine Schöpfung im 3D-Drucker gedruckt. Es soll dein eigener personalisierter Prägestempel, Siegelring oder Brenneisen entstehen, damit du deinem Werk eine besondere persönliche Note verleihen und gleichzeitig seine Herkunft kennzeichnen kannst.

TECHNIK UND DESIGN ERKUNDEN

Die Anfänge der visuellen Kommunikation reichen von Höhlenmalereien bis zu Gravuren. Mit der Zeit entwickelten sich Schriften und Symbole, die schliesslich zu den markanten Logos von heute führten. Oftmals basieren diese Logos auf Monogrammen. Diese bestehen in der Regel aus den Initialen einer Person und dienen als persönliches Erkennungszeichen. Es verleiht Gegenständen, wie Kleidung oder Schmuck, einen besonderen Wert und eine Einzigartigkeit.

GESTALTUNGS- UND DESIGNPROZESS

Sammeln und Ordnen: Marken und Logos sammeln und untersuchen. Verschiedene Schrifttypen analysieren und verändern. Stempel, Ringe und Brenneisen in verschiedenen Kontexten betrachten.

Experimentieren und Entwickeln: Die SuS suchen nach Gemeinsamkeiten und Differenzen ihrer Initialen. Sie nutzen Skizzen- und Transparentpapier, zeichnen die Buchstaben, setzen diese neu zusammen, übertragen, vergrössern und verzerren ihre Vorlagen.

- Möglichst viele unterschiedliche Monogrammvorlagen entwerfen.

Planen und Realisieren: Entwürfe auf Tinkercad bearbeiten; die Form des Trägers bestimmen; passend ergänzen, ob Stempel, Ring oder Gussvorlage.

Begutachten und Weiterentwickeln: Prinzip des 3D-Druckes thematisieren (Vergleiche von Hand oder CAD/CAM, Einzelanfertigung oder Serienproduktion, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Herstellungsmethoden und die Einsatzgebiete von 3D-Druck im industriellen und privaten Umfeld).

Dokumentieren und Präsentieren: Der Gestaltungs- und Designprozess wird im Lernjournal festgehalten und in einer Ausstellung in Szene gesetzt.

Die Entwicklung eines eigenen Stempels fördert die Wertschätzung individueller Gestaltung in Zeiten der Massenproduktion.